

Zertifikatskurs
Forschungsdatenmanagement
2023/2024

Abschlussarbeit

Ein Generator für
informierte Einwilligungserklärungen
im Research Data Management Organiser

von Bernd Zey

Abgabe:
19.06.2024

Dr. Bernd Zey
Bernd.Zey@tu-dortmund.de

Abteilung Forschungsdatenmanagement
TU Dortmund
August-Schmidt-Straße 4
44227 Dortmund

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Gliederung	1
2	Grundlagen	2
2.1	RDMO	2
2.2	Einwilligungserklärungen	4
3	Einwilligungserklärungsgenerator	4
3.1	Entwicklung und Struktur	4
3.2	Implementierung der View	6
4	Fazit und Ausblick	8
A	Anhang	9
	Literatur	13

1 Einleitung

Sollen in einem Forschungsprojekt personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, dann ist dies nur möglich, wenn das Gesetz dieses ausdrücklich erlaubt oder wenn die betroffenen Personen in die Verarbeitung einwilligen [6]. Insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften oder den Lebenswissenschaften, bei denen oft qualitative Forschung betrieben wird und z.B. das menschliche Verhalten, die Psychologie oder Gesundheit im Mittelpunkt steht, sind Einwilligungserklärungen eine notwendige Voraussetzung, um personenbezogene Daten in der Forschung zu nutzen.

Die korrekte Formulierung einer Einwilligungserklärung ist keine triviale Aufgabe. Durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, [1]) gibt es eine Verordnung der Europäischen Union, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt. In Deutschland ergänzt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die DSGVO. Die Einhaltung der DSGVO und des BDSG ist für viele Forschende eine Herausforderung. Zudem gibt es online wenige Vorlagen oder Hilfestellungen, um Einwilligungserklärungen zu erzeugen.

Ziel dieser Abschlussarbeit ist die Entwicklung eines Generators für die Erzeugung von Einwilligungserklärungen. Als existierende Software soll der Research Data Management Organiser (RDMO, [12]) verwendet werden. RDMO ist eine quelloffene Softwarelösung aus dem Bereich des Forschungsdatenmanagements und primär für die Erstellung von Datenmanagementplänen konzipiert. Hierfür stehen unterschiedliche Fragenkataloge der RDMO-Community zur Verfügung [16]. Außerdem kann über die graphische Oberfläche ein selbst definierter Fragenkatalog erstellt und nach einem XML-Export dieser in andere RDMO-Instanzen importiert werden. Obwohl RDMO primär für Datenmanagementpläne konzipiert wurde, kann das generisch aufgebaute Fragenkatalog-System für andere Anwendungsfälle genutzt werden. Erst vor kurzem wurde im von der DFG geförderten Projekt FDNext ein Generator für Forschungsdaten-Policies entwickelt und in das RDMO-Github integriert [8, 16].

Ein grundlegendes Feature von RDMO ist die Implementierung einer Ansicht (*View*). Eine View stellt die gegebenen Antworten formatiert und in einen Text eingebettet dar. In RDMO wurden Ansichten für unterschiedliche Fördergeber und Förderlinien entworfen, z.B. zu der DFG-Checkliste, Horizon Europe oder Horizon 2020. Für den hier entwickelten Generator für Einwilligungserklärungen hat eine View einen besonderen Stellenwert, da die eingegebenen Antworten mit Hilfe von Textbausteinen automatisiert in eine strukturierte Form (Fließ-Text und Tabellen) eingefasst werden können.

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit umfasste demnach zwei Bereiche: den inhaltlichen, datenschutzrechtlichen Aspekt mit der Entwicklung eines Fragenkatalogs für wirksame Einwilligungserklärungen und die technische Seite mit der Umsetzung in RDMO inklusive der Implementierung der zugehörigen View. Aufgrund des Hintergrunds des Autors konzentriert sich diese Arbeit auf die technische Umsetzung in RDMO.

1.1 Gliederung

In Kapitel 2 werden Grundlagen zu RDMO beschrieben. Wir gehen hier kurz auf die grafische Benutzeroberfläche und die Handhabung ein. Außerdem beschreiben wir die interne Struktur für die Speicherung von Fragenkatalogen und die Vorgehensweise beim Erstellen eines Fragenkatalogs und einer View. Darüber hinaus nennen wir einige Referenzen, die bei der Erstellung einer Einwilligungserklärung hilfreich sein können und beschreiben den grundlegenden Aufbau einer Einwilligungserklärung.

In Kapitel 3 wird die Entwicklung des Einwilligungserklärungsgenerators beschrieben. Hier gehen wir detailliert auf die Struktur ein und beschreiben die Implementierung der View. Im abschließenden Kapitel 4 fassen wir die Ergebnisse dieser Projektarbeit zusammen, bewerten und diskutieren die entstandene Lösung, ziehen ein Fazit und geben einen Ausblick auf Weiterentwicklungen.

Anhang A zeigt den Aufbau einer generierten Einwilligungserklärung.

Informationen über das Forschungsprojekt

Die eingegebenen Informationen auf dieser Seite werden in der Ansicht (View) in das Anschreiben eingefügt.

Benennen Sie das Projekt, in dem die Daten erhoben und verarbeitet werden.

Geben Sie eine Projektbezeichnung oder einen Titel an. Dieser Titel wird in der Ansicht als Überschrift verwendet.

Projekt_Titel

Beschreiben Sie Ihr Forschungsprojekt.

Beschreiben Sie den Inhalt und die Ziele des Forschungsprojekts. Verwenden Sie eine Beschreibung, die für die Teilnehmenden/Probanden verständlich ist. Der Zweck der Datenerhebung sollte hier nicht beschrieben werden, da diese Information im datenschutzrechtlichen Informationsteil behandelt wird.

Sollten Sie eine Projektbeschreibung eingeben, wird dieser Text in der Ansicht nach dem Anschreiben eingefügt.

Projekt_Beschreibung

Abbildung 1: Screenshot von zwei Fragen aus dem inhaltlichen Informationsteil des entwickelten Katalogs.

Betroffenenrechte

Geben Sie die Rechte der Teilnehmenden an.

- Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet werden Artikel 15, DSGVO: <https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/>
- Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Art. 7 DSGVO, <https://dsgvo-gesetz.de/art-7-dsgvo/>
- Sie haben das Recht, falsche personenbezogene Daten berichtigen zu lassen Art. 16 DSGVO, <https://dsgvo-gesetz.de/art-16-dsgvo/>

Abbildung 2: Screenshot einer Frage aus dem datenschutzrechtlichen Informationsteil mit vorgegebenen, ankreuzbaren Antworten.

2 Grundlagen

2.1 RDMO

Der Research Data Management Organiser (RDMO) wurde im Zuge eines DFG-Projekts entwickelt und wird seither als Community-Projekt weiter entwickelt [17, 9]. RDMO wurde primär für die Erzeugung von Datenmanagementplänen (DMPs) konzipiert. Allerdings können durch die generische Struktur ohne Weiteres Fragenkataloge für andere Anwendungsfälle entwickelt werden.

Der Aufbau eines Fragenkatalogs gliedert sich in Abschnitte, welche wiederum aus Seiten mit den Fragen bestehen. Die Handhabung ist intuitiv: der Benutzer wird sequenziell durch die Seiten geführt, dabei werden Fragen beantwortet oder übersprungen. Im Hauptmenü können die Fragen zusammen mit den gegebenen Antworten angezeigt werden oder es besteht die Möglichkeit, die Antworten in einer View anzuzeigen. In Abbildung 1 sind zwei Fragen des entwickelten Katalogs in RDMO zu sehen. Bei beiden Fragen ist eine Text-Antwort gefordert, wobei die Größe der Textbox variiert (Typ „Text“ und Typ „Textfeld“).

Hilfreich sind Fragen, bei denen Antworten vorgegeben und die Nutzenden diese durch Ankreuzen auswählen können. Dadurch erhalten die Nutzenden zusätzlich Informationen und eine Hilfestellung, was bei der Frage gefordert ist. Ein Beispiel für eine solche Frage ist in Abbildung 2 dargestellt.

Ein weiteres zentrales und wichtiges Merkmal von RDMO sind Sammlungen. Dadurch, dass eine Seite als Sammlung ausgezeichnet wird, können unterschiedliche Elemente angelegt werden (ähnlich zu *Tabs* im Web-Browser) und Antworten werden für jedes Element

Zwecke und Rechtsgrundlagen

Legen Sie für jeden Zweck mit der zugehörigen Rechtsgrundlage einen eigenen Zweck an.

Bitte füllen Sie das Formular für jeden Tab aus. Die verschiedenen Tabs werden eventuell in späteren Fragen wieder verwendet. Sie können einen neuen Tab mit dem grünen Button hinzufügen. Bereits angelegte Tabs können mit den Buttons oben rechts bearbeitet oder wieder entfernt werden.

The screenshot shows a web interface for defining purposes and legal bases for data processing. At the top, there is a tabbed interface with three tabs: 'Forschungsprojekt', 'Auswertung', and '+ Zweck'. Below the tabs, there are three sections for input:

- Geben Sie den Zweck der Datenverarbeitung an:** A text input field containing 'Forschungsprojekt'.
- Geben Sie die Rechtsgrundlage der Verarbeitung an:** A text input field containing '...'.

On the right side of the form, there are icons for editing and deleting tabs.

Abbildung 3: Screenshot einer Frage aus dem datenschutzrechtlichen Informationsteil, welche als Sammlung definiert wurde.

(jeden Tab) separat gegeben. Bei der Frage in Abbildung 3 können mehrere Zwecke und zugehörige Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eingegeben werden.

Interne Struktur von Fragenkatalogen. Kataloge sind in RDMO hierarchisch aufgebaut. Ein Katalog enthält Abschnitte, diese bestehen aus Seiten welche wiederum Fragen enthalten. Während Abschnitte lediglich einen Titel haben¹, wird Seiten und Fragen noch ein Hilfe-Text und ein Attribut zugeordnet. Attribute übernehmen in RDMO die Rolle von Variablennamen. Sie speichern demnach die Antworten und können in der View-Implementierung ausgelesen werden. Die Attribute müssen über die RDMO-Instanz eindeutig sein. Hierbei bezieht sich die Eindeutigkeit auf die Zuordnung einer URI (*Uniform Resource Identifier*), welcher aus einem Präfix und einem Pfad zusammen gesetzt ist. Der Präfix ist hierbei ein URL-Domainname und der Pfad ein String, welcher den Namen angibt und oft die Struktur des Katalogs widerspiegelt.

Attribute können hierarchisch angeordnet sein, so dass einem Attribut ein übergeordnetes Attribut zugeordnet werden kann. Für Sammlungen (wie bei der Frage zu den Zwecken in Abbildung 3) ist dies notwendig, damit den unterschiedlichen Elementen die entsprechenden Antworten zugeordnet werden können. Die technische Umsetzung wird in Kapitel 3.1 beschrieben.

Neben den genannten RDMO-Elementen gibt es noch die Elemente Option, Optionenset und Bedingung. Bedingungen werden genutzt, um Fragen aufgrund von gegebenen Antworten ein- oder auszublenden. Wird beispielsweise im RDMO-Katalog zu DMPs angegeben, dass keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, dann werden Fragen zum Datenschutz ausgeblendet. Eine Option ist eine vorgegebene Möglichkeit bei ankreuzbaren Antworten wie bei der Frage in Abbildung 2. Optionensets sind die umfassenden Container und speichern eine Menge von Optionen, welche einer Frage zugeordnet werden können.

Eine weitere sinnvolle Möglichkeit, Fragen anzupassen und zu erweitern, ist die Vergabe eines Default-Wertes für eine Antwort. Zum Beispiel erscheint dadurch für ein Text-Feld eine vorformulierte Antwort und die Nutzenden können diese Antwort direkt übernehmen. Darüber hinaus gibt es bei der Erstellung von Fragen viele weitere Eigenschaften zur Individualisierung. An dieser Stelle verweisen wir z.B. auf forschungsdaten.org, wo eine übersichtliche Seite zu RDMO angeboten wird [9]. Ebenfalls sind hier Tutorials zum Erstellen eines Fragenkatalogs [10] und zur Implementierung einer View [11] zu finden.

¹Die Beschreibung der Eigenschaften wird in dieser Arbeit auf das Wichtigste reduziert.

Implementierung einer View. Die Erstellung eines neuen Fragenkatalogs, oder das Editieren eines bestehenden Katalogs, ist aufwendig, da viele Elemente angelegt und geschachtelt strukturiert werden müssen. Da dies allerdings komplett in der grafischen Benutzeroberfläche geschieht, ist dies auch für Nutzende ohne Programmierkenntnisse möglich. Die Implementierung einer View hingegen gestaltet sich technisch aufwendiger. Hierbei wird auf der einen Seite die Auszeichnungssprache HTML (*Hypertext Markup Language*) genutzt, um die View formatiert darzustellen. Auf der anderen Seite wird der HTML-Code mit der Django Template Syntax erweitert, um Variablen (die Attribute), Bedingungen und Schleifen verwenden zu können. Dadurch sind komplexere Inhaltselemente programmierbar. Eingefasst in HTML und Django besteht die Möglichkeit, Text-Passagen vorzugeben und somit die Antworten übersichtlich einzubetten. Tutorials zu HTML finden sich z.B. unter [19, 20], eine Einführung in die Django Template Syntax gibt es unter [7]. Um eine View zu implementieren empfehlen wir die Beschreibung auf [forschungsdaten.org](https://www.forschungsdaten.org) [11] und das Studium der bereits existierenden View-Implementierungen [16].

2.2 Einwilligungserklärungen

„Obwohl Einwilligungserklärungen insbesondere bei der erstmaligen Erhebung von Forschungsdaten damit eine wesentliche Voraussetzung für die Datenverarbeitung sind, sind sie gleichwohl wenig standardisiert“ [18]. Dieses Zitat ist von 2017, spiegelt allerdings die aktuelle Situation immer noch gut wieder. Die Anforderungen sind aufgrund unterschiedlicher Forschungsfragen, Teilnehmenden-Gruppen und rechtlichen Rahmenbedingungen, u.a. von Ländern, sehr unterschiedlich und nicht einfach zu überblicken. Außerdem gibt es online leider wenige ausführliche Quellen, Vorlagen oder Hilfeseiten für die Erstellung von informierten Einwilligungserklärungen. Neben einigen institutionellen Handreichungen gibt es Leitfäden und ausführlichere Beschreibungen vom Verbund Forschungsdaten Bildung, sowohl Formulierungsbeispiele [14] als auch eine Checkliste [15], ein „Working Paper“ vom RatSWD [18] oder vom Qualiservice ein Muster für eine Einwilligungserklärung [13]. Um Redundanz in diesem Dokument zu vermeiden werden hier die erarbeiteten Grundlagen nicht beschrieben, sondern in Kapitel 3, wo es um die Entwicklung geht.

3 Einwilligungserklärungsgenerator

3.1 Entwicklung und Struktur

Die Struktur des Fragenkatalogs spiegelt die Struktur der generierten Einwilligungserklärung wieder. Beide bestehen aus den drei Abschnitten: inhaltlicher Informationsteil, datenschutzrechtlicher Informationsteil und Einwilligungsteil. Zusätzlich zu diesen drei Abschnitten enthält der Fragenkatalog in RDMO einen zusätzlichen Abschnitt mit einer einzigen Seite, auf der wichtige Hinweise zu finden sind. Hier werden die genutzten Quellen angegeben, der Fragenkatalog an sich und die View wird beschrieben, und es wird darauf hingewiesen, dass der Generator nur eine Hilfestellung ist, kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht und die Nutzenden auf jeden Fall Rückfrage mit den Datenschutzbeauftragten ihrer Institution halten sollen.

Die URI's für alle RDMO-Elemente werden nach einem einheitlichen Muster vergeben. Der URI-Präfix ist für alle RDMO-Elemente <https://fdm.tu-dortmund.de>; bei Attributen wird noch `/terms` angehängt, analog zu den bestehenden RDMO-Katalogen. Der URI-Pfad ist bei Attributen ein einzelner Bezeichner (Vorgabe von RDMO), welcher hier aus den Abschnitten und den Fragen, getrennt durch einen Unterstrich, zusammensetzt ist. Bei Seiten und Fragen wird die hierarchische Struktur wie bei einer Betriebssystem-Pfadangabe wiedergegeben. Zum Beispiel lautet der Pfad für das Attribut für die Projektbeschreibung `information_project_description`; der vollständige URI ist `fdm.tu-dortmund.de/terms/domain/project/information_project_description`. Das zusätzliche `domain` wird durch RDMO automatisch hinzugefügt und `project` kommt

Abbildung 4: Visualisierung der hierarchischen Struktur von Attributen einer Sammlung.

durch die hierarchische Struktur, da `project` als übergeordnetes Attribut für alle Attribute definiert wurde.

Attribute für Sammlungen. Wie schon beschrieben sind Sammlungen ein wichtiges Konzept in RDMO. Um mehrere Fragen zu einer Sammlung zu gruppieren, muss die Seite als Sammlung definiert werden. Zudem müssen die Attribute hierarchisch angeordnet werden.

In dem entwickelten Fragenkatalog gibt es mehrere Sammlungen, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben. Hier betrachten wir das Beispiel der Zweckänderung aus dem Einwilligungsteil. Das übergeordnete Attribut des gesamten Katalogs lautet `project`². Für diese Sammlung wurde ein Attribut `purpose_change` als Unter-Attribut von `project` angelegt. Dieses Attribut ist das Über-Attribut für diese Sammlung. Für die Seite mit den Fragen zur Zweckänderungen wurde ein Identifikator-Attribut, für die Elemente der Sammlung, definiert. In diesem Fall hat die Zweckänderung-Seite das Attribut `purpose_change_id`, welches ein Unter-Attribut von `purpose_change` ist. Ebenfalls Unter-Attribute und auf der gleichen Ebene wie die ID sind die Attribute für die zugehörigen Fragen, z.B. `purpose_change_usage`, das Attribut zu der Frage zum Zweck. Abbildung 4 veranschaulicht die hierarchische Struktur der Attribute.

Inhaltlicher Informationsteil. Im inhaltlichen Informationsteil werden die Rahmenbedingungen zum Forschungsprojekt abgefragt. Somit gibt es Fragen zum Projekttitle, zur Projektbeschreibung, den Beteiligten des Projekts, der Förderinstitution und zu einer Kontaktperson bei Rückfragen zur Einwilligungserklärung. Zudem werden Informationen für die Rückgabe benötigt wie bei wem die Teilnehmenden die Erklärung zurück geben sollen und bis wann. Zu allen Fragen werden kurze Hilfetexte mitgeliefert, die das Ausfüllen erleichtern sollen. Insbesondere wird den Nutzenden erklärt, wo die Antworten in der View eingefügt werden. Für die Antworten des inhaltlichen Informationsteils gilt, dass diese in das Anschreiben eingefügt werden. Dieses wurde als Fließ-Text konzipiert. Von daher enthält die zweite Seite dieses Abschnitts einige Formulierungen für die View: die initiale Anrede, den Text für die Bitte zur Zustimmung, den Text für die Freiwilligkeit der Teilnahme und Einwilligung inklusive dem Hinweis, dass hieraus keine Nachteile entstehen und einem kurzen Text für eine eventuelle Danksagung. Bei diesen Formulierungen wurde jeweils ein Default-Text vorgegeben. Hierbei haben wir uns an den Formulierungen aus [14] orientiert und Vorschläge von Kolleginnen und Kollegen der TU Dortmund eingearbeitet.

Prinzipiell ist die Beantwortung aller Fragen optional. Das heißt, dass Nutzende Fragen unbeantwortet lassen können, auch wenn diese für eine wirksame Einwilligungserklärung notwendig sein sollten. Um die Nutzenden auf unvollständige Eingaben aufmerksam zu machen gibt es zwei Möglichkeiten. Zum Einen kann im Hilfetext der Frage auf die Relevanz hingewiesen werden, zum Anderen kann in der View eine bedingte Ausgabe erfolgen, welche auf die nicht erfolgte Eingabe hinweist; hierauf gehen wir kurz in Abschnitt 3.2 ein.

²Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die URI-Präfixe hier weggelassen.

Datenschutzrechtlicher Informationsteil. Dieser Abschnitt behandelt die Informationspflichten gemäß der DSGVO, siehe Artikel 12–14 [3, 4, 5]. Abgefragt werden zuerst die Kontaktdaten der für den Datenschutz in diesem Projekt verantwortlichen Person. Anschließend wird der Zweck der Datenverarbeitung inklusive der zugrundeliegenden Rechtsgrundlage abgefragt. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung so dass beliebig viele Zwecke und Rechtsgrundlagen angegeben werden können. Dieser Aspekt ist wichtig, da eine Einwilligung immer zweckgebunden erfolgt. Zweck-abweichende bzw. -ändernde Verarbeitungen werden im Einwilligungsteil erfasst.

Nach den Zwecken werden die erhobenen Datenkategorien und Datentypen abgefragt. Diese Angabe ist wiederum Teil einer Sammlung, so dass beliebig viele Kategorien genannt werden können. Das gleiche gilt für die folgenden zwei Punkte: die Frage nach den Empfängern bzw. der Kategorie von Empfängern der Datenübertragung einschließlich der Rechtsgrundlage hierfür und der Nennung eines Drittlands oder einer internationalen Organisation, an welche personenbezogene Daten übertragen werden. Weiterhin können noch Kontaktdaten von Datenschutzbeauftragten angegeben werden.

Abschließend werden die Rechte der Teilnehmenden, die Betroffenenrechte, abgefragt. Diese Frage eignet sich gut für Ankreuzfelder, d.h. dass die Nutzenden eine Auswahl von Antwortmöglichkeiten bekommen, welche sie durch Auswahl hinzufügen. Eine Option „Sonstige“ erlaubt zusätzlich die Eingabe von beliebigen weiteren Elementen in ein Textfeld.

Einwilligungsteil. Der Einwilligungsteil enthält eine, oder mehrere, Einwilligungen. Bei der Seite „Einwilligung“ wird die Einwilligung zu den im datenschutzrechtlichen Informationsteil angegebenen Primär-Zwecken behandelt. Bei der zweiten Seite dieses Abschnitts geht es um die Einwilligung aufgrund einer Zweckänderung.

Für die Primär-Einwilligung werden die verarbeiteten personenbezogenen Daten aufgeführt. Hierbei werden die personenbezogenen Daten besonderer Kategorien separat abgefragt. Hierzu zählen unter Anderem Daten zur ethnischen Herkunft, politischen Meinung oder Gesundheit, siehe [2]. Da die Typen an personenbezogenen Daten zum Großteil vorgegeben werden können, sind diese Fragen als Ankreuzfelder entworfen; ebenfalls mit einem zusätzlichen Textfeld für weitere Nennungen.

Für die Zweckänderungs-Einwilligung werden diese Daten ebenfalls angegeben. Außerdem soll der Zweck möglichst konkret beschrieben werden und es gibt die Möglichkeit, eine verantwortliche Person anzugeben. Auch hier besteht die Möglichkeit, beliebig viele Zweckänderungen anzugeben.

3.2 Implementierung der View

Für Datenmanagementpläne spielen Views eine wichtige Rolle, wenn zum Beispiel für unterschiedliche Fördergeber passend formatierte Ausgaben erfolgen, so dass die Pläne im Idealfall direkt eingereicht werden können. Da die freien Antworten aber schwer in einen Fließ-Text einzubetten sind, ist diese Vorstellung kaum zu realisieren. In den meisten Fällen muss eine View exportiert und im Nachhinein weiter bearbeitet werden. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde von der View der DFG-Checkliste gemacht, die durch viele Bedingungen einen Fließ-Text als View-Ausgabe erzeugt.

Für den Einwilligungserklärungsgenerator war die Entwicklung einer View eine zentrale Motivation und Herausforderung. Da die dreiteilige Struktur festgelegt werden konnte und viele Angaben kurz und stichpunktartig sind, war die Hoffnung, dass eine View eine Einwilligungserklärung erzeugt, welche nur noch kleinere händische Korrekturen und Anpassungen benötigt³.

Die Implementierung einer View erfolgt, analog zu dem Fragenkatalog, über die grafische Oberfläche. Neben der URI müssen die Kataloge eingegeben werden, welche mit dieser

³Die inhaltliche Korrektheit sollte zusätzlich von Datenschutzbeauftragten überprüft werden.

View kompatibel sind. In diesem Fall ist das lediglich der Einwilligungserklärungsgenerator mit dem URI `fdm.tu-dortmund.de/questions/consent-gen`.

Zu Beginn der View müssen die View-*Tags* geladen werden. Dies geschieht über den Befehl `{% load view_tags %}`. Alle Django-Befehle werden in geschweifte Klammern mit Prozent-Zeichen eingefasst. Kommentare werden mit `{#` und `#}` geklammert.

Ausgabe von Attributen bzw. Antworten. Für das Ausgeben von Antworten anhand der Attribute gibt es mehrere Möglichkeiten, welche davon abhängen, ob das Attribut zu einer Sammlung gehört, oder nicht.

Bei einfachen Attributen kann das durch `{% render_value 'att' %}` erfolgen, wobei `att` der URI-Pfad des entsprechenden Attributs ist. Alternativ kann das Attribut in eine selbst definierte Variable `var` geladen werden mit Hilfe von `{% get_value 'att' as var %}`. Das hat den Vorteil, dass die Variable bzw. das Attribut auf Leere überprüft werden kann, also ob eine Frage beantwortet wurde. Solch eine Bedingung kann wie folgt umgesetzt werden: `{% if var.is_true %}`. Alles Folgendes, bis zum schließenden `{% endif %}`, wird ignoriert, falls das Attribut leer ist. Durch diese Bedingung lassen sich Text-Abschnitte der View gezielt ausblenden oder umformulieren, wenn die Nutzenden keine Informationen eingegeben haben. Dies wird in der implementierten View an einigen Stellen verwendet. So wird zum Beispiel im Anschreiben der Default-Titel „Einwilligungserklärung“ verwendet, wenn in den Fragen kein Projekt-Titel angegeben wurde; ansonsten wird der nicht-leere Titel entsprechend eingesetzt. Hierfür kann ein `{% else %}`-Teil genutzt werden, welcher aktiv wird, wenn die `if`-Bedingung nicht wahr ist.

Sammlungen und Schleifen. Etwas komplexer ist die Ausgabe von Attributen, die zu Sammlungen gehören. Wir betrachten hier wieder das Beispiel der Zweckänderungen wie in Kapitel 3.1. Für die hierarchische Struktur der Attribute verweisen wir auf Abbildung 4. Zu Beginn muss über `{% get_set 'purpose_change_id' as pcs %}` die Sammlung (das *Set*) geladen werden. Hier wird die Sammlung als Liste in der Variablen `pcs` gespeichert.

Über eine *for*-Schleife kann über die Elemente der Sammlung iteriert werden. Für dieses Beispiel würde die Schleife `{% for pc in pcs %}` lauten, mit dem beendenden Element `{% endfor %}`. Hierbei ist `pc` das *Iterator*-Element, mit dem innerhalb der Schleife auf jedes Element der Sammlung zugegriffen werden kann.

Um nun auf ein Attribut eines Elements der Sammlung zuzugreifen, wird analog zu `render_value` der Befehl `{% render_set_value pc 'att' %}` benötigt. Hierbei muss allerdings die Variable der Sammlung mit angegeben werden (hier: `pc`) und das gewünschte Attribut `att`. Analog existiert die Möglichkeit, das Attribut mit `get_set_value` in einer Variable zu speichern und dann z.B. auf Leere zu überprüfen.

Wenn Fragen bzw. deren Attribute aus einer Liste von Antworten bestehen – wie bei Ankreuz-Fragen – dann kann man die Liste durch `get_set_values` laden und in einer *for*-Schleife über die Elemente iterieren. In der implementierten View wurde dies z.B. für die Ausgabe der personenbezogenen Daten (besonderer Kategorien) verwendet, um die ankreuzbaren Fragen-Elemente als Liste auszugeben.

HTML-Elemente. Die View-Ausgabe kann durch HTML-Elemente formatiert werden. Für eine Einführung in HTML verweisen wir auf [19, 20]. Für die hier genutzte View wurden einige wenige grundlegende HTML-*Tags* verwendet:

- Überschriften: `<h1>` und `<h2>`
- Absätze: `<p>`
- Zeilenumbrüche: `
`
- Tabellen: `<table>` mit Zeilen `<tr>` und Zellen `<td>`

- Listen: `` mit Listenelementen ``
- Formatierung: fetter Text ``

Damit im Einwilligungsteil je ein Kasten für Ja und Nein erscheint, den die Teilnehmenden dann ankreuzen können, wurde außerdem das Unicodezeichen `ਲ` verwendet.

Publikation und Installation. Der Fragenkatalog und die View sind als XML-Dateien (*Extensible Markup Language*) auf Github verfügbar unter der URL <https://github.com/berndzey/Consent-Gen-RDMO>. Das Repositorium ist öffentlich verfügbar und die Dateien sind unter CC0 1.0 lizenziert (wie die RDMO-Kataloge unter [16]). Für die Zukunft ist eine Integration in das RDMO-Github [16] und die RDMO-Community geplant.

Um den entwickelten Fragenkatalog und die View in die eigene RDMO-Instanz zu importieren, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: mit einem Python-Aufruf über die Kommandozeile oder über den Management-Bereich der RDMO-Instanz. Für den Kommandozeilen-Aufruf ist im RDMO-Ordner das Python-Skript `manage.py` aufzurufen mit dem Parameter `import` und dem Pfad zum Fragenkatalog-XML `consent-gen.xml`. Die Installation der View erfolgt analog. Alternativ können im Management-Bereich von RDMO (erfordert Administrator-Rechte) die XML-Dateien importiert werden.

4 Fazit und Ausblick

Im Zuge dieser Abschlussarbeit ist ein erster Generator für Einwilligungserklärungen als Fragenkatalog in RDMO entstanden. Die Implementierung eines Fragenkatalogs in RDMO erfordert eine gewisse Eingewöhnung und Einarbeitung in die Struktur der Management-Oberfläche und den Aufbau der Fragenkataloge. Nach dieser Einarbeitungszeit ist die Umsetzung eines Fragenkatalogs keine komplexe, aber recht zeitintensive, Aufgabe. Die Entwicklung einer View ist technisch anspruchsvoller und ähnelt durch die Kombination von HTML und Django der Implementierung eines Algorithmus in einer klassischen Programmiersprache. Durch die bereits existierenden View-Implementierungen und die Dokumentationen ist dies aber auch für Personen ohne Programmierkenntnisse gut möglich.

Durch die einfache und intuitive Handhabung von RDMO ist eine niederschwellig⁴ zu nutzende Möglichkeit für die Unterstützung der Forschenden entwickelt worden. Auch in der aktuell vorliegenden Version bietet der Generator Forschenden eine Hilfestellung, da sich durch das Fragenkatalog-Konzept die Forschenden mit der Thematik beschäftigen und relevante Aspekte ins Bewusstsein gerückt werden (analog zu den klassischen RDMO-DMP-Fragenkatalogen und FDM im Allgemeinen).

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der aktuellen Version eher um einen Prototypen handelt und es einige Punkte zur Erweiterung und Verbesserung des Fragenkatalogs gibt. So gibt es bei Studien mit Minderjährigen, zum Beispiel im schulischen Umfeld, einiges zu bedenken und hierfür ist der aktuelle Fragenkatalog noch nicht ausgelegt. Auch könnte die Möglichkeit für eine Version in einfacher Sprache gegeben werden, so dass zumindest die vorgegebenen Texte einfacher verständlich formuliert sind. Da hier der Fokus auf der technischen Umsetzung bzw. Umsetzbarkeit lag, sollen in Zukunft die Hilfetexte erweitert und angepasst werden. Darüber hinaus gibt es noch einige (optionale) Informationen (z.B. Speicherdauer, Anonymisierung), die in den datenschutzrechtlichen Informationsteil mit aufgenommen werden können. Für die weitere Umsetzung plant der Autor den Austausch mit Datenschutzbeauftragten und weiteren Institutionen, die bereits Vorlagen oder Leitlinien anbieten. Außerdem müssen Forschende in die weitere Entwicklung eingebunden werden, damit das Nutzenden-Feedback direkt einfließen kann. Die genannten Aspekte konnten in dem Bearbeitungszeitraum nicht mehr umgesetzt werden.

⁴sofern eine RDMO-Instanz zur Verfügung steht

A Anhang

Im Folgenden finden Sie die automatisierte Ausgabe der View einer Einwilligungserklärung in RDMO. Die getätigten Antworten sind mit Großbuchstaben hervorgehoben. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Fragen beantwortet wurden.

Einwilligungserklärung zum Projekt TITEL_PROJEKT

Sehr geehrte Damen und Herren

im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und bitten um Ihre Zustimmung zur Teilnahme an unserer Studie sowie zur Verwendung Ihrer Daten für die angegebenen Zwecke.

Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten können Sie sich gerne bei ANSPRECHPERSON_NAME melden.

Ihre Teilnahme an unserer Studie ist in jedem Fall freiwillig. Lehnen Sie die Teilnahme ab oder widerrufen oder beschränken Sie Ihre Einwilligung, entstehen Ihnen hieraus keine Nachteile.

Wenn Sie mit unserem Vorhaben einverstanden sind, unterschreiben Sie bitte die nachfolgenden Abschnitte der Einwilligungserklärung und geben Sie diese bis zum 21.06.2024 bei RÜCKGABE_PERSON zurück.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

PROJEKTLEITUNG

Projekt-Beschreibung:

BESCHREIBUNG_PROJEKT

Projekt-Beteiligte:

BETEILIGTE

Förderungseinrichtung:

Die Studie wird finanziell gefördert von FÖRDEREINRICHTUNG

Datenschutzrechtlicher Informationsteil

Name und Kontaktdaten der/des Verantwortlichen

Im Folgenden nennen wir die für den Datenschutz in diesem Projekt verantwortliche Stelle:

Name:	VERANTWORTLICHE_PERSON
Adresse:	...
Telefon:	
eMail:	

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten für die nachfolgend genannten Zwecke auf Basis der genannten Rechtsgrundlage:

Zweck der Datenverarbeitung	Rechtsgrundlage
ZWECK_01	GRUNDLAGE_01
ZWECK_02	GRUNDLAGE_02

Datenkategorien

Wir verarbeiten die nachfolgenden Datenkategorien von Ihnen:

Datenkategorie	Daten
KATEGORIE_01	DATENTYP_01

Empfänger bzw. Kategorie von Empfängern

Ihre personenbezogenen Daten werden an folgende Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern weitergegeben:

Empfänger	Rechtsgrundlage der Datenübermittlung
EMPFÄNGER_01	GRUNDLAGE_01

Datenübermittlung an Drittland oder internationale Organisation

Ihre personenbezogenen Daten werden an folgende Drittländer bzw. internationale Organisationen weitergeleitet:

- DRITTLAND
- VIERTLAND

Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten

Wir haben eine/n Datenschutzbeauftragte/n bestellt. Diese/n können Sie unter den folgenden Kontaktdaten erreichen:

Name:	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE
Adresse:	...
Telefon:	
eMail:	

Betroffenenrechte

Ihnen stehen folgende Betroffenenrechte zu:

- Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet werden
- Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
- Sie haben das Recht, falsche personenbezogene Daten berichtigen zu lassen
- Sie können jederzeit die Löschung Ihrer Daten verlangen.
- Sie können die Einschränkung der Verarbeitung, die Übertragung von personenbezogenen Daten verlangen.
- Sie können jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten Widerspruch einlegen.
- Wenn Sie der Auffassung sind, dass bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet worden sind, dann können Sie sich bei an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
- Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

Für die Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die verantwortliche Person.

Beschwerde bei Datenschutzaufsichtsbehörde

Weiterhin können Sie sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren. Diese können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

KONTAKT_AUFSICHTSBEHÖRDE

Einwilligungsteil

Einwilligung:

Hiermit willige ich ein, an dem Projekt TITEL_PROJEKT teilzunehmen und dass meine personebezogenen Daten

- Nachname
- Name
- Adresse
- Alter
- Geschlecht
- Telefonnummer

- Audio-Aufnahme
- Video-Aufnahme
- eMail-Adresse

für die Studie TITEL_PROJEKT für die genannten Zwecke verarbeitet werden dürfen.

Ja Nein

Hiermit willige ich ein, an dem Projekt TITEL_PROJEKT teilzunehmen und dass meine personebezogenen Daten besonderer Kategorien

- Biometrische Daten
- Ethnische Herkunft
- Politische Meinung
- Religion
- Weltanschauung
- Gesundheitsdaten
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- Sexualeben
- Sexuelle Orientierung

für die Studie TITEL_PROJEKT für die genannten Zwecke verarbeitet werden dürfen.

Ja Nein

Mir ist bewusst, dass ich meine erteilte Einwilligung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten jederzeit, ohne die Angabe von Gründen, widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs wird durch den Widerruf selbst nicht berührt. Den Widerruf kann ich gegenüber den verantwortlichen Personen geltend machen.

Vor- und Nachname in Druckschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Zweckänderung: ZWECK_01

Die folgende Einwilligung betrifft die folgende Zweckänderung: BESCHREIBUNG.

Hiermit willige ich ein, dass meine personebezogenen Daten

- Alter
- Geschlecht
- Audio-Aufnahme
- Video-Aufnahme

für die Studie TITEL_PROJEKT zu der genannten Zweckänderung verarbeitet werden dürfen.

Ja Nein

Mir ist bewusst, dass ich meine erteilte Einwilligung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten jederzeit, ohne die Angabe von Gründen, widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs wird durch den Widerruf selbst nicht berührt. Den Widerruf kann ich gegenüber VERANTWORTLICHE_PERSON geltend machen.

Vor- und Nachname in Druckschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Literatur

- [1] DSGVO. <https://dsgvo-gesetz.de/>, besucht: 05/2024.
- [2] DSGVO Artikel 9. <https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/>, besucht: 05/2024.
- [3] DSGVO Artikel 12. <https://dsgvo-gesetz.de/art-12-dsgvo/>, besucht: 05/2024.
- [4] DSGVO Artikel 13. <https://dsgvo-gesetz.de/art-13-dsgvo/>, besucht: 05/2024.
- [5] DSGVO Artikel 14. <https://dsgvo-gesetz.de/art-14-dsgvo/>, besucht: 05/2024.
- [6] DSGVO Einwilligung. <https://dsgvo-gesetz.de/themen/einwilligung/>, besucht: 05/2024.
- [7] Django Software Foundation. Django Dokumentation. <https://docs.djangoproject.com/en/2.2/topics/templates/>, besucht: 05/2024.
- [8] forschungsdaten.org. FDNNext-Artikel auf forschungsdaten.org. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNNext>, besucht: 05/2024.
- [9] forschungsdaten.org. RDMO-Artikel auf forschungsdaten.org. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/RDMO>, besucht: 05/2024.
- [10] forschungsdaten.org. Tutorial zum Erstellen eines Katalogs auf forschungsdaten.org. https://www.forschungsdaten.org/index.php/Katalog_erstellen, besucht: 05/2024.
- [11] forschungsdaten.org. Tutorial zur Implementierung einer View auf forschungsdaten.org. https://www.forschungsdaten.org/index.php/Ansicht_erstellen, besucht: 05/2024.
- [12] J. Klar, O. Michaelis, D. Wallace, M. Schröder, H.-A. Fütterer, G. Lanza, D. Martínez Muñoz, D. Pileri, and E. Harry. Research Data Management Organiser (RDMO). <https://github.com/rdmorganiser/rdmorganiser>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.596581>.
- [13] S. Kretzer, K. Mozygemba, J.-O. Heuer, and E. Huber. Erläuterungen zur Verwendung der von Qualiservice bereitgestellten Vorlagen für die informierte Einwilligung. *Qualiservice Working Papers, Bremen: Forschungsdatenzentrum Qualiservice*, 2020. <https://doi.org/10.26092/elib/192>.
- [14] Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Verbund Forschungsdaten Bildung: Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“. 2018. <https://doi.org/10.25656/01:22301>.
- [15] Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Verbund Forschungsdaten Bildung: Checkliste zur Erstellung rechtskonformer Einwilligungserklärungen mit besonderer Berücksichtigung von Erhebungen an Schulen. 2019. <https://doi.org/10.25656/01:22297>.
- [16] O. Michaelis, J. Klar, Y. V. Grossmann, K. Höhner, J. Windeck, G. Lanza, L. Meier, S. Schönau, T. Richter, R. Riedel, L. Rodríguez, F. Rühle, J. Frenzel, C. Schröder, D. Terzijska, D. Wallace, M. Spenger, S. Wettermann, R. Rothe, C. Sinn, T. Rathmann, P. Sutter, T. Hasler, Y. Cardenas, F. Grasso Toro, M. Lanza, J. Linares, S. Marmin, D. Martínez Muñoz, A.-S. Piette, D. Pileri, C. Engelhardt, J. Freund, S. Hendricks, M. Lemaire, and J. Straka. Content for Research Data Management Organizer (RDMO). [https://github.com/rdmorganiser/rdmocatalog](https://github.com/rdmorganiser/rdmorganiser-rdmocatalog), <https://doi.org/10.5281/zenodo.596706>.

- [17] RDMO Community. RDMO Homepage. <https://rdmorganiser.github.io/>, besucht: 05/2024.
- [18] K. Schaar. Die informierte Einwilligung als Voraussetzung für die (Nach-)nutzung von Forschungsdaten. Beitrag zur Standardisierung von Einwilligungserklärungen im Forschungsbereich unter Einbeziehung der Vorgaben der DS-GVO und Ethikvorgaben. *Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), RatSWD Working Paper 264/2017*, 2017. <https://doi.org/10.17620/02671.12>.
- [19] w3schools. HTML Tutorial. <https://www.w3schools.com/html>, besucht: 05/2024.
- [20] wiki.selfhtml.org. selfhtml wiki. <https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML>, besucht: 05/2024.